

COVID-19 ЎТКАЗГАН ЧАҚАЛОҚЛАРДА ЛИМФА ТУГУНЛАРИНИНГ МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ (ХОРАЗМ ВИЛОЯТИ ПАТОЛОГИК АНАТОМИЯ ЭКСПЕРТИЗА БЮРОСИ, ХОРАЗМ ВИЛОЯТ ПЕРИНАТАЛ МАРКАЗИ)

Юлдашев Б.С¹.

Каримов Р.Х².

Джуманиязова Н.С.³.

**Тошкент тиббиёт академияси Урганч филиали “Патоморфология” кафедраси
муdiri т.ф.д¹.**

**Тошкент тиббиёт академияси Урганч филиали “Патоморфология” кафедраси
доцент в.в.б².**

**Тошкент тиббиёт академияси Урганч филиали “Патоморфология” кафедраси
доцент в.в.б³.**

www.doi.org/10.5281/zenodo.10596921

Аннотация: илмий тадқиқот натижасида ўрганилган тезисда COVID-19 пандемия даврида хомиладор аёллардан туғилган чақалоқларнинг нима сабабдан нобуд бўлиши, уларнинг ўлими кўрсаткичлари ўртасида айнан қайси касалликлар билан яъни организмдаги қайси аъзонинг етишмовчилиги сабаб бўлаётганлиги шунингдек, чақалоқларнинг ўпкаларидаги морфологик ўзгаришлар ўрганилган.

Калит сўзлари: COVID-19, пневмония, пневмопатия, янги туғилганлик, етилмаганлик, перинатал ўлим, янги туғилган чақалоқлар асфиксияси, нафас бузилиш синдроми, бронхопневмония.

Муаммонинг долзарблиги: COVID-19 касаллигининг пандемия даврида тарқалиши оқибатидан SARS-CoV-2 лаборатор текширувлар натижасида аниқланиши кўпчилик хомиладор аёллар ва чақалоқларда нохуш воқеаларга сабаб бўлиб келинмоқда ва бу ўз навбатида тиббиёт соҳасида муҳим долзарб муоммаларга айланмоқда.

COVID-19 касаллиги билан касалланган хомиладор аёллардан туғилган chaqaloqlarda, ayniqsa chala tug'ilgan chaqaloqlarda, infeksiyaning kechishi to'g'risida mavjud ma'lumotlar bo'yicha nafas olish a'zolari tomonidan (taxipnoe, apnoe, yo'tal), yurak-qon tomir tizimi (taxikardiya) va oshqozon-ichak trakti tomonidan buzilishlari (diareya, qabziyat, qusish) mavjudligi, shu bilan birga tana haroratining beqarorligi, holsizlik, tug'ilganda kamvaznlik kabi o'ziga xos ko'rinishlar namoyon bo'lishini ko'rsatdi.

Ишнинг мақсади: COVID-19 касаллиги билан касалланган хомиладор аёллардан туғилган чақалоқларда аниқланган касалликларни кечиб жараёнида гисталогик препаратлардан фойдаланиб, аниқланган касалликларни олдини олиш.

Текшириш методи ва материллари: COVID-19 касаллиги билан касалланган хомиладор аёллардан туғилган чақалоқларнинг касаллик тарихи, патологоанатомик гистопрепаратлар, хомиладор аёллардаги ПЦР ва ИФА тестлардан фойдаланилди.

Текширув натижалари: COVID-19 касаллиги билан касалланган хомиладор аёллар мурожаат қилган ва Урганч шаҳрида яшовчи 25 нафар хомиладор аёлнинг хомиладорлик муддати 38-39 хафталигида чақалоқлар табиий йўл билан туғдирилган. Туғилган чақалоқларнинг кўпчилиги қиз бола жинсига мансублиги, янги туғилган чақалоқларда касалликлар орасида пневмония касаллиги кузатилганлиги, бу

касалликни чақалоқларда кузатилишига оналарнинг хомиладорлик пайтида COVID-19 вируси билан касалланганликлари ва ПЦР ва ИФА тест лаборатор текширувлар тасдиқлаганлиги аниқланган.

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, COVID-19 асосан хомиладорликнинг 38 хафталигида туғилган чақалоқларда кузатилганлиги, ўғил болаларга қараганда киз болаларда кўп учраган, яъни 60%ни ташкил этганлиги, пандемия даврида SARS-CoV-2 хасталиги билан касаланган хомиладор аёллардан туғилган чақалоқларнинг 60% да SARS-CoV-2 дан кейинг асорат сифатида пневмония касаллиги кузатилганлиги аниқланди.

References:

1. Artikova D. O., Ruzmetova D. T. XORAZM VILOYATIDA HOMILADOR AYOLLARDA SIYDIK YO 'LLARI INFEKSIYASINI KECHISHI VA UNGA OLIB KELUVCHI OMILLAR //INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE AND EDUCATION. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 3-4.
2. Bekchanov A. J. et al. Causes of death in infants born to women affected by Covid-19 disease //American Journal of Pediatric Medicine and Health Sciences (2993-2149). – 2023. – Т. 1. – №. 5. – С. 34-38.
3. Khasanovich K. R., Tulibaevna R. D., Ziyaevich T. H. DISTRIBUTION OF PERINATAL DISEASE IN NEWBORN CHILDREN IN KHORZAM PROVINCE BY CITY AND DISTRICT AND CAUSES OF DEATH //World Bulletin of Public Health. – 2021. – Т. 5. – С. 82-85.
4. Каримов Р., Авезов М. Оценка перинатальных случаев смерти, уровня и состояния заболеваний уха, горла и носа //Журнал вестник врача. – 2021. – Т. 1. – №. 1. – С. 60-63.
5. Karimov R. X., Tursunov X. Z., Ruzmetova D. T. Modern approaches to perinatal disease in diabetes in pregnant women //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – Т. 11. – №. 12. – С. 173-179.